

O‘ZBEKISTON VA KOREYA MAKTABGACHA TA’LIMINING O‘ZIGA XOS TOMONLARI

Doschanova Shahzoda

Innovatsion texnologiyalar univertiteti 1-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O‘zbekiston va Koreya maktabgacha ta’lim tizimlarining o‘ziga xos jihatlari qiyosiy tahlil qilinadi. Ta’lim mazmuni, pedagogik yondashuvlar va milliy qadriyatlarning ta’lim jarayonidagi o‘rni yoritilib, Koreya tajribasini O‘zbekiston maktabgacha ta’lim tizimida qo‘llash imkoniyatlari ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, O‘zbekiston, Koreya, qiyosiy tahlil, pedagogik yondashuvlar

Аннотация: В тезисе рассматриваются особенности систем дошкольного образования Узбекистана и Кореи на основе сравнительного анализа. Освещаются содержание образования, педагогические подходы и роль национальных ценностей, а также возможности применения корейского опыта в Узбекистане.

Ключевые слова: дошкольное образование, Узбекистан, Корея, сравнительный анализ, педагогические подходы

Abstract: This thesis provides a comparative analysis of the key features of preschool education systems in Uzbekistan and Korea. It highlights educational content, pedagogical approaches, and national values, as well as the possibilities of applying Korean experience in Uzbekistan.

Keywords: preschool education, Uzbekistan, Korea, comparative analysis, pedagogical approaches

O‘zbekistonda so‘nggi yillarda maktabgacha ta’lim tashkilotlari soni sezilarli darajada oshirilib, 3–7 yoshdagi bolalarning qamrov darajasi kengaytirildi. Shuningdek, qisqa muddatli guruhlar, savodxonlik markazlari va qo‘shimcha ta’lim

guruhlari orqali maktabgacha ta'lim qamrovi yanada kuchaytirilmoqda. Umuman olganda, O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimi bolalarni maktabga tayyorlash, ularni ijtimoiy va psixologik jihatdan rivojlantirish hamda sifatli tarbiya berish orqali uzluksiz ta'lim tizimiga tayyorlashni asosiy vazifa sifatida belgilaydi.

Yurtimizda maktabgacha ta'lim va tarbiyani tashkil etish tartibi "Ta'lim to'g'risida"¹⁴ gi Qonun, shuningdek "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"¹⁵gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni bilan belgilanadi.

Maktabgacha ta'lim va tarbiya bolalarni o'qitish va tarbiyalashga, ularni intellektual, ma'naviy-axloqiy, etik, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirishga, shuningdek bolalarni umumiy o'rta ta'limga tayyorlashga qaratilgan ta'lim turidir. Maktabgacha ta'lim va tarbiya olti yoshdan yetti yoshgacha bo'lgan bolalarni boshlang'ich ta'limga bir yillik majburiy tayyorlashni ham nazarda tutadi.

Ushbu hujjat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida Ilk qadam davlat dasturi asosida o'qitiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun davlat o'quv dasturi Davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim davlat standartini amalga oshirish mexanizmi bo'lib xizmat qiladi. Davlat o'quv dasturining asosiy vazifasi kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida bola shaxsini rivojlantirish hisoblanadi.

Davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasining quyidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari va muassasalarida qo'llanilishi majburiydir:

- davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida;
- maktabgacha ta'lim sohasida xizmatlar ko'rsatuvchi nodavlat MTTlarida;
- ta'lim va tarbiyaning muqobil shakllarida;
- "Mehribonlik" uylari maktabgacha ta'lim guruhlarida;
- monitoring va uzluksizlikni ta'minlash maqsadida maktabgacha va boshlang'ich ta'limni nazorat qiluvchi boshqaruv organlarida.¹⁶

O'zbekistonda bolalar 3 yoshdan qabul qilinadi. Ta'lim tarbiya sentabr oyidan boshlanadi va maygacha davom etadi. Shundan so'ng yozda 3 oy: Sog'lomlashtiruvchi

¹⁴ O'zbekiston Respublikasining, 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-sonli "Ta'lim to'g'risidai Qonuni

¹⁵ O'zbekiston Respublikasining Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida gi 16.12.2019 yildagi O'RQ-595-sonli Qonuni

¹⁶ Takomillashtirilgan Ilk qadam-2022

oy hisoblanadi. Bunda hechqanday mashgʻulotlar oʻtilmaydi, faqat bolalarning oʻyin kulgusi sogʻligi va kayfiyatiga eʼtibor qaratadi.

Koreya Respublikasida maktabgacha taʼlim tizimi ham bolalarning umumiy rivojlanishini taʼminlash va ularni maktabga tayyorlashga qaratilgan muhim taʼlim bosqichi sifatida shakllangan. Koreyada maktabgacha taʼlim va tarbiya jarayoni anʼanaviy ravishda 3 yoshdan boshlanadi va odatda 5 yoshgacha davom etadi, lekin baʼzi holatlarda 2 yoshdan boshlab ham bolalar turli guruhlarga qabul qilinadi. Koreyada maktabgacha taʼlim tizimi davlat siyosatiga muvofiq “Early Childhood Education and Care (ECEC)”¹⁷ konsepsiyasi asosida amalga oshiriladi, bu esa maktabgacha yoshdagi bolalarning taʼlim, tarbiya va ijtimoiy koʻnikmalarini mustahkamlashni oʻz ichiga oladi. Mamlakatda hukumat tomonidan belgilangan umumiy maktabgacha taʼlim standartlari mavjud boʻlib, u bolalarni ijtimoiy va hissiy jihatdan rivojlantirish, til va muloqot koʻnikmalarini shakllantirish, jismoniy faoliyatni ragʻbatlantirish va oʻyin-faoliyat orqali oʻrganishni qoʻllab-quvvatlashga yoʻnaltirilgan. Koreyada turli turdagi maktabgacha taʼlim muassasalari faoliyat yuritadi: davlat bogʻchalari, nodavlat xususiy bogʻchalar, shuningdek xususiy-davlat sherikchiligiga asoslangan “Franchise” taʼlim markazlari mavjud boʻlib, ularning barchasi bolalar uchun toʻliq tarbiyaviy va taʼlim dasturlarini taklif qiladi; xususan, baʼzi nodavlat bogʻchalarda ingliz tili, ijodiy sanʼat yoki STEAM yoʻnalishlari boʻyicha qoʻshimcha mashgʻulotlar ham mavjud. Koreyada maktabgacha taʼlimning asosiy maqsadi — bolalarni maktab hayotiga tayyorlash, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ijtimoiy munosabatlar va til koʻnikmalarini kuchaytirishdir. Ushbu jarayon davomida bolalar oʻyinlar, musiqiy va jismoniy faoliyatlar orqali oʻrganadilar, bu esa ularning umumiy rivojlanishiga xizmat qiladi. Hukumat maktabgacha taʼlim sifatini oshirish uchun maxsus dasturlar va jamgʻarmalarni yoʻlga qoʻygan boʻlib, ota-onalar uchun qoʻshimcha yordam va subsidiyalar ham taqdim etiladi. Taʼlim yili odatda bahor mavsumida boshlanib, yil davomida davom etadi, va maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yozgi tanaffus davri ham mavjud boʻlib, bu vaqt

¹⁷ Directorate-General for Justice and Consumers, Stockholm University, & Utrecht University. (2022). Early Childhood Education and Care (ECEC).

davomida bolalar sog‘lomashtiruvchi va dam olish faoliyatlariga e‘tibor qaratadilar. Umuman olganda, Koreya maktabgacha ta‘lim tizimi bolalarning ijtimoiy, hissiy va akademik tayyorgarligini mustahkamlash orqali ularni uzluksiz ta‘lim tizimiga tayyorlashni asosiy vazifasi deb biladi, shu bilan birga innovatsion yondashuvlar va samarali pedagogik metodlarni tatbiq etishga katta e‘tibor qaratadi.

Koreys bolalar bog‘chalarini umumiy ta‘lim ma‘muriy dasturining bir qismi emas, ota-onalar o‘z farzandlarini xususiy muassasalarga berishadi. Ularning aksariyatida o‘qitish koreys tilida olib boriladi, ko‘pchiligida ingliz tili darslari, ba‘zilarida esa ingliz tili asosiy til hisoblanadi. Bolalar bog‘chalariga uch yoshdan besh yoshgacha bo‘lgan bolalar beriladi. Aksariyat bolalar „maktabgacha“ ta‘lim olmasliklari mumkin, ammo boshqa bolalar bilan bolalar bog‘chasiga borishlari mumkin, shu bilan birga yosh farqi uch yoshga etishi mumkin. Mehnat bozoriga kiradigan ayollar sonining ko‘payishi; Katta ota-onalar yo‘qligi sababli bolalarni boqishga qodir bo‘lmagan ba‘zi oilalari sonining ko‘payishi; Bolalar bog‘chalarini keyingi o‘qishni osonlashtirishi mumkinligini anglash. Muhim omil, shuningdek, ta‘sirchan bitiruv marosimlari, shuningdek, ma‘lum darajada ota-onaning bolasi bilan faxrlanish tuyg‘usiga qoyil qolgan bolalar bog‘chasini tugatish to‘g‘risidagi diplom va sertifikatlar edi.¹⁸

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining, 23.09.2020 yildagi O‘RQ-637-sonli “Ta‘lim to‘g‘risidai Qonuni
2. O‘zbekiston Respublikasining Maktabgacha ta‘lim va tarbiya to‘g‘risidagi 16.12.2019 yildagi O‘RQ-595-sonli Qonuni
3. Takomillashtirilgan Ilk qadam-2022
4. Directorate-General for Justice and Consumers, Stockholm University, & Utrecht University. (2022). Early Childhood Education and Care (ECEC).
5. Wikipedia-erkin ensiklopediya

¹⁸ Wikipedia-erkin ensiklopediya